

УДК 004:94(47).084.8

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ СОБЫТИЙ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ В ЗАПАДНОЙ ВИДЕОИГРОВОЙ ИНДУСТРИИ**REPRESENTATION OF WORLD WAR II IN WESTERN VIDEOGAME INDUSTRY****Ильичев А.В.****Ilyichev A.V.***ФГБУК «Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя»,
г. Севастополь**FSBCI “Museum-Reserve of the Heroic Defense and Liberation of Sevastopol”, Sevastopol*

Аннотация. За последние десятилетия видеоигры стали настоящим культурным феноменом на Западе. В то же время научная область изучения этого явления остается сравнительно молодой и небольшой, несмотря на широкие темпы развития индустрии. В статье рассматривается проблематика репрезентации событий Второй мировой войны в видеоиграх. Установлено, что западные видеоигры отличаются американоцентричностью в повествовании, продвигая нарратив о решающем вкладе США в победу над Германией. В изображении сражений на Восточном фронте авторы опираются на известные антисоветские мифы, стремящиеся дегуманизировать образ СССР.

Abstract. Videogames became a real cultural phenomenon in recent years on the West. However, the scientific field of study of this phenomenon remains relatively young and small, despite the broad pace of industry development. The article examines problems of representation of the World War 2 events in videogames. It's established those western videogames characterized by an American-centric storytelling, advancing a narrative of a decisive US contribution to the victory over Germany. The depiction of battles on the Eastern Front is based on the well-known anti-Soviet myths, seeking to dehumanize the image of the USSR.

Ключевые слова: Вторая Мировая война, видеоигры, Восточный фронт, пропаганда, репрезентация прошлого, историческая память.

Keywords: World War II, videogames, Eastern Front, propaganda, representation of the past, historical memory.

В начале XXI в., благодаря стремительному развитию технологий и массовому распространению компьютеров, цифровой техники, а также появлению Интернета в обществе изменились основные способы поиска и получения информации. Вместо того, чтобы обращаться к научной литературе либо посетить музей для ознакомления с различными историческими событиями, обыватель выберет поиск информации во Всемирной паутине, просмотр научно-популярного контента на видеохостинге, либо предпочтет сыграть в видеоигру. В представлении людей, не связанных с индустрией видеоигры являются «простым детским развлечением», где действие происходит в вымышленном мире. Однако при более подробном изучении можно обнаружить, что даже фантастические произведения опираются на реальные исторические факты, а глубина сюжета порой сопоставима с классическими произведениями художественной литературы. С точки зрения исторического просвещения и пропаганды видеоигры обладают колоссальным потенциалом. На протяжении всей истории нарративы играли важную роль в различных цивилизациях и государствах. Это обусловлено особенностями человеческой психологии, поскольку мы воспринимаем окружающую действительность как своего рода историю (сюжет, нарратив), где есть начало, определенная последовательность действий и финал [9, с. 62]. Одной из разновидностей таких нарративов является миф. В научном понимании он представляет собой естественный источник знания о мире, который мы используем как средство для того, чтобы придать смысл окружающей нам действительности [9, с. 62]. Такие мифы и стереотипы играют важную роль не только в повседневной жизни человека, но и необходимы для распространения различных идеологий. При этом в мифах важную роль играет дихотомическая структура «хороших и плохих парней». Она позволяет обозначать общую идентичность придав ей положительный статус («хорошие парни»), а также сформировать образ врага («плохие парни»), представив его как угрозу человечества, что дает моральное право и обязательство на его истребление.

Сегодня нарративы и мифы успешно конструируются и продвигаются в видеоигровой индустрии. Для того чтобы понять, как это происходит сперва необходимо обозначить, что представляют собой видеоигры – это сочетание механики (игровые правила и компьютерное программирование), динамики (игровой процесс и цели) и эстетических компонентов (визуальные, эмоциональные, аудиальные и тактильные), направленных на формирование иммерсионного, захватывающего, аффективного опыта. Игроки при этом не являются пассивными наблюдателями, а напрямую взаимодействуют с миром [13, с. 83]. Апеллирование к различным органам чувств, в сочетании с усовершенствованием качества графики придает «реальности» происходящему в игре, стирая границы между настоящим и цифровым миром. Информационно-психологический эффект усиливается также за счет того, что игра не стремится детально воссоздать прошлое, перегружая его фактами и событиями, а сохраняет свой статус развлекательного продукта [13, с. 82]. Однако при этом побуждает человека после прохождения ознакомиться с историческими событиями, что легли в его основу. Исследование 2020 г. продемонстрировало, что 93 процента опрошенных (общая выборка 1670 человек) отметили, что видеоигры вдохновили их на изучение исторических событий и персоналий, а 90 процентов опрошенных согласились с утверждением о том, что видеоигры способны изменить их точку зрения на события прошлого [11].

Видеоигры про Вторую мировую войну начали появляться уже с 1981 году, когда был издан шутер от первого лица «Castle Wolfenstein». На Западе исследователи с 2000-х годов начали рассматривать различные аспекты видеоигр этого сегмента. Историографическую сторону рассматривали в своих работах С. Бендер [3] [4] и К. Ки [7] [8]. Исследователи Л. Ленуар, Х. Ловуд [10], Ф. Моллер [12], Ф.Кастилло [5] изучали проблематику продвижения милитаристских идей в обществе посредством видеоигр. В частности, эту проблему развил в своем исследовании и исследователь Х. Гиш, отметивший, что «игры про Вторую мировую используют представления о героизме и индивидуальности для того, чтобы подчеркнуть роль США во Второй мировой войне» [6, с. 167]. Из отечественных исследователей проблематикой репрезентации событий Второй Мировой войны в видеоиграх занимались исследователи И.В. Грибан [1] и О.Н. Грибан [2].

Репрезентация исторических событий в видеоигровой индустрии опирается, во-многом на научно-популярные работы по истории нежели на академические труды. Специфика произведений, основанных на исторических событиях, вынуждает разработчиков изучать обширный пласт информации. Это касается используемого в рассматриваемый период обмундирования, вооружения, тактики, стратегии, так и общего характера исторических событий. В связи с этим авторы либо обращаются к историческим консультантам или самостоятельно изучают тему опираясь на научно-популярные труды и источники из сети Интернет. Однако профильных специалистов не так часто привлекают во время разработки игр. Вместо этого разработчики, без профильного исторического образования, предпочитают самостоятельно изучить тему, что приводит к отсутствию критического осмысления изученных материалов.

Видеоигры по Второй мировой войне можно разделить на несколько основных жанров – это шутеры (от первого лица), тактические, экшен от третьего лица, а также стратегии. Наиболее известными представителями первого жанра являются проекты серии «Call of Duty» и «Battlefield». Из 22 игр основной линейки компании Activision (исключая игры-ответвления, мобильные проекты и отдельные исключительно многопользовательские проекты (Warzone, Black Ops 4)) – 7 были посвящены событиям Второй Мировой войны. При этом события на Восточном фронте разворачивались в 4-х этих проектах. Сюжет и нарратив в них подается через небольшие брифинги перед кампаниями, в которых дается краткая историческая сводка. Между миссиями на загрузочном экране появляются страницы из дневников персонажей, за которых играет игрок, в которых частично присутствует различная историческая информация. Однако как правило эти материалы носят общий характер и призваны скорее еще сильнее погрузить игрока в происходящие события.

Посредством игрового процесса, наполненного разнообразными, увлекательными миссиями (поездки с перестрелками на машинах, проникновение на немецкую подлодку и т.д.) разработчики погружают игрока в различные театры Второй мировой войны. Структура кампаний и их особенности свидетельствуют о том, что авторы стремятся продемонстрировать решающий вклад США и Великобритании в победе над Германией. Проявляется это как в преобладании миссий за солдат США и Британии, так и за счет существенной разницы в качестве кампаний. Миссии за британцев и американцев более динамичны и кинематографичны, а также постоянно дарят игроку новый игровой опыт. В то же время советские кампании в тех играх, где они присутствуют, происходят на визуально однотипных, скучных локациях и лишены уникальных ситуаций. При этом несмотря на то, что действия развора-

чиваются зачастую в Сталинграде, масштаб и значимость сражений абсолютно не ощущаются в игре.

В серии «Battlefield» два проекта были посвящены Второй мировой войне – «Battlefield 1942» и «Battlefield V». Первый был выпущен в 2002 г. и являлся дебютным проектом серии. Одиночная кампания состояла из 15-ти миссий, 4 из которых приходились на Восточный фронт (действия происходили в Сталинграде, Курске, Харькове и Берлине). Сюжет подается через небольшие брифинги. В миссии под заголовком «Курск» авторы указали на «большие потери русских» и отметили, что «Красная армия сумела перегруппироваться лишь благодаря поставкам союзников». Таким образом, авторы подчеркивают, что победа под Курском была во-многом достигнута благодаря союзникам. В миссии «Харьков» игроку и вовсе дают сыграть не за Красную Армию, а за Вермахт (при том, что основной силой в тех боях был Ваффен-СС). Уровень в Берлине заканчивается фразой о том, что «причиной отчаянного сопротивления немцев было желание сдать союзникам, а не русским».

Игра «Battlefield V» вышла в 2018 г. и в ней Восточный фронт не только не представлен, но даже и не упоминается. Разработчики полностью исключили Советский Союз из повествования. Вместо этого игроку дают возможность принять участие в операции против порта Нарвика (Норвегия), в боях под Тобруком (Северная Африка), в битве за перевал Кассерин (Тунис) и обороне Неймегенского моста (Нидерланды). Сюжетные кампании игры изобилуют изрядной долей вымысла, чему посвящены многочисленные материалы на видеохостингах. С нарративной точки зрения проект следует в фарватере своего предшественника, демонстрируя «решающий вклад в союзников в победе над Германией». Это осуществляется в том числе и путем полного исключения Советского Союза из повествования.

Вторая мировая война активно представлена и в играх серии «Sniper Elite». Она насчитывает восемь проектов, а также несколько ответвлений, где действия разворачиваются в альтернативной реальности. Игрок в серии «Sniper Elite» играет за различных персонажей основная цель, которых ликвидация немецких генералов, ученых, получение важных разведанных, а также помощь союзным войскам или силам сопротивления. Действие игр разворачивались во Франции, Германии, в Северной Африке. Разработчики нарративно дают игроку задачи по уничтожению «сверхсекретных целей», которые могут «решительно изменить всю ситуацию на поле боя», тем самым подчеркивая некую значимость действий со стороны игрока. При этом такой психологический прием, повторяющийся из игры в игру, стремится в том числе и закрепить в представлении игрока, что все «решающие события» разворачивались исключительно на театрах союзников. В первых двух частях серии присутствовал и Восточный фронт. Так, в дебютной игре серии, игрок должен был противостоять не только немцам, но и набранной из состава русских армии коллаборационистов, что «успешно противостоит Красной армии». С самого начала авторы демонстрируют грубое, недостоверное и абсолютно нереалистичное допущение, что в конце войны (действие разворачивается в 1945 году) Германии удалось бы создать боеспособную элитную армию, состоящую, исключительно из русских. В то же время выбор этноса не стоит считать случайным. Это сознательное решение авторов, направленное на формирование негативного отношения к «русским». Данный тезис подкрепляется и тем, что в дальнейшем игрока заставляют убивать солдат и офицеров Красной армии и НКВД для того, чтобы «русские не получили доступ к ядерным технологиям».

Этот нарратив был продолжен и в «Sniper Elite V2». Главный герой, К. Фэйрберн должен ликвидировать или переманить нацистских ученых ответственных за программу ФАУ-2, а также уничтожить и вывезти документы по программе для того, чтобы «они не достались русским». Во время кампании протагонист узнает о проекте под названием «Табун», который обозначает мощное и смертоносное нервнопаралитическое вещество. По сюжету игры «советские войска намеривались заполучить его у немецкого ученого доктора Вольфа для того, чтобы зарядить им последние немецкие ракеты V2 и запустить их по Лондону, представив нападение как последний акт агрессии Германии». Таким образом в этих играх дегуманизируется советская сторона, посредством постулирования абсолютно ложных и невозможных нарративов о равнозначности СССР и нацистской Германии. В дальнейших проектах серии Восточный фронт представлен не был.

В видеоигровой индустрии есть проекты в сеттинге Второй мировой войны, которые дополняются элементами мистики или основываются на концепции альтернативных/параллельных реальностей. Серия игр «Wolfenstein» погружала игрока в противостояние с нацистами, которые занимались различными оккультными исследованиями («Return to Castle Wolfenstein» и «Wolfenstein 2009»). Следующие части серии представили пользователям альтернативную реальность, в которой победу одержали нацисты. Игрокам дают сыграть за американского военного Б.Бласковица, противостоящего нацистам в новой реальности

вместе с бойцами сопротивления. На концепции альтернативной истории основывается и проект «War Front: Turning Point» от венгерских разработчиков.

По сюжету игры А. Гитлер был убит группой заговорщиков, а нацистам удалось захватить Великобританию. В результате США, СССР и Германия вступают в технологическую холодную войну. Американцы принимают решение начать операцию по освобождению Британии. В игре две сюжетные кампании – немецкая и американская. Немецкая кампания предлагает игрокам сыграть за оберстлейтенант Роланд Хеллманна, под командованием генерала Хардта. Вскоре игроки узнают, что генерал связан с немецким сопротивлением. Основным противником кампании выступит – Советский Союз. По сюжету игры он разрабатывает супероружие для нападения на Германию. Главные герои решают объединиться с американцами и немецким сопротивлением, чтобы сместить нацистскую верхушку и предотвратить нападение Советского Союза. Во время подписания мирного договора в Берлине, на столицу нападают советские войска. Игра завершается взятием немецко-союзными войсками Москвы. Нарративно авторы максимально дегуманизируют Советский Союз демонстрируя его как крайнее милитаристское государство. Разработчики сюжетом своего проекта фактически говорят о том, что Советский Союз более агрессивный и тоталитарный режим нежели нацистская Германия. Сеттинг альтернативной реальности, вероятнее всего, был умышленно выбран авторами для того, чтобы избежать обвинений в искажении истории Второй мировой войны.

В схожем ключе Советский Союз продемонстрирован в стратегии «War Mongrels». Игрокам дают под управление немецких дезертиров, воюющих в составе армии Крайова. Игра снабжена обширным справочным материалом, а также обилием диалогов, что раскрывают отношения авторов к войне и ее участникам. Союзники обвиняются в недостаточной поддержке Польши, а также отмечают, что «польская борьба» не закончилась в 1945 г., а продолжалась вплоть до «крушения Советского Союза». Германия и СССР представлены в игре как два равнозначных режима. В определенных аспектах разработчики напрямую говорят о том, что «СССР являлся более жестоким и тоталитарным режимом». В проекте представлены все характерные для антисоветчиков мифы – это «трудовые лагеря», «пытки», «массовые расстрелы», «казни».

Негативную оценку СССР и дегуманизирующий образ войны на Восточном фронте демонстрирует и стратегия «Companions of Heroes 2». Повествование ведется в форме воспоминаний командира Красной армии Льва Исаковича, находящегося на допросе в ГУЛАГе. В первой же миссии в Сталинграде разработчики демонстрируют как без авиационной и артиллерийской поддержки на вражеские танки и пулеметы волна за волной направляются красноармейцы. При этом диктор, в лице командира, произносит следующие фразы: «на потери не стоит обращать внимание» и «продолжайте наступать они не смогут убить всех вас». Разработчики в своей игре продвигают нарративы «ненависти к Красной армии» и «немотивированной жестокости» с ее стороны, демонстрируя сцены сжигания домов мирного населения, расстрелов солдат заградительными отрядами и т.д. В игре нет ни одного эпизода, поднимавшего бы тему героизма, самопожертвования и любви к Родине со стороны солдат Красной армии. Вместо этого педалируется тематика страха перед режимом. Перед началом пятой миссии игры Л. Исакович произносит следующую фразу: «Все что привело нас в Сталинград был приказ № 227. У нас не было выбора мы должны были или сражаться или умереть!». Сама Победа была описана следующим образом: «Наша победа привела только к новой тирании».

При этом подобных оценок или сюжетов авторы не допускали в предшествующей своей игре – «Companions of Heroes», где действия разворачивались на Западном фронте. Вместо этого игры увидели там нарративы о героизме американских военных, самопожертвовании и любви к своему отечеству. Никаких эпизодов откровенной исторической фальсификации не было обнаружено. Сами же разработчики не считают, что во второй части они исказили историю Второй мировой войны. В ответ на критику со стороны русскоязычного сообщества они заявили о том, что «игра основана на серьезных исторических исследованиях и дневниках русских солдат» [14].

Таким образом анализ части западной видеоигровой индустрии посвященной Второй мировой войне демонстрирует, что в отрасли активно сохраняется американоцентричность повествования в сюжете, а также антисоветские нарративы, заложенные в западной исторической науке еще в 1950-е годы. В проектах американских и европейских компаний за продолжительный период, с 1980-х гг. по 2025 г., сформировался устойчивый образ войны, который напрямую связан с теми театрами, где принимали участие союзники. Кампании за США и Британию демонстрируют классические составляющие американского военного мифа, опирающегося на нарративы и образы воинского братства, героизма, самопожертвования и военного профессионализма. Восточный фронт либо полностью

исключается разработчиками из своих проектов, либо предстает набором антисоветских мифов, направленных на дегуманизацию образа Советского Союза в массовом сознании. Авторы многих проектов, вроде «War Mongrels», «Company of heroes 2», «Sniper Elite 1», «Sniper Elite V2» или «War Front: Turning Point» позиционируют СССР не просто как равнозначный, а как более дегуманистический и жестокий режим нежели нацистская Германия. Подобные произведения и даже вся отрасль, посвященная Второй мировой войне, нуждается в тщательном научном изучении, с применением критического подхода к тематике. Видеоигры являются мощным инструментом пропаганды и продвижения определенных политических и идеологических нарративов. Современному российскому государству необходимо уделить пристальное внимание развитию отечественной видеоигровой индустрии, оказывая поддержку существующим отечественным студиям, а также развивая направления по подготовке профильных специалистов для отрасли. Государство должно сосредоточиться на выпуске не многопользовательских проектов, а одиночных, сюжетно-ориентированных проектов, через которые можно популяризировать отечественные духовно-нравственные ценности, а также историю России.

Источники и литература (References)

1. Грибан И.В., Грибан О.Н. Играя в прошлое: репрезентация Второй мировой войны в компьютерных играх и проблема сохранения исторической памяти // Преподавание истории в школе. 2020. № 5. С.41–47.
2. Грибан О.Н. Трансформируя память: отражение Второй мировой войны в компьютерных играх // Педагогическое образование в России. 2017. № 2. С.32–38.
3. Bender S. Durch die Augen einfacher Soldaten und namenloser Helden. Weltkriegsshoooter als Simulation historischer Kriegserfahrung? // «Wollten Sie auch immer schon einmal pestverseuchte Kühe auf Ihre Gegner werfen?» Eine fachwissenschaftliche Annäherung an Geschichte im Computerspiel / Ed. A. Schwarz. LIT, 2012. P.123–147.
4. Bender S. Virtuelles Erinnern: Kriege des 20. Jahrhunderts in Computerspielen. Bielefeld: Transcript, 2012. 264 p.
5. Castillo F. Playing by the Rules: Applying Internation // Trial International. URL: https://trialinternational.org/wp-content/uploads/2016/05/Playing_by_the_Rule.pdf (date of access 04.07.2025).
6. Gish H. Playing the Second World War: Call of Duty and the Telling of History // Eludamos: Journal for Computer Game Culture. 2010. Vol.4(2). P. 167–180.
7. Kee K. Computerized History Games: Narrative Options // Simulation & Gaming. 2011. Vol.42(4). P.423–440.
8. Kee K., Graham S., Dunae P., Lutz J., Large A., Blondeau M., Clare M. Towards a Theory of Good History through Gaming // Canadian Historical Review. 2009. Vol.90 (2). P.303–326.
9. Kingsepp E. Immersive Historicity in World War II Digital Games // HUMAN IT. 2006. Vol.8.2. P.60-89.
10. Lenoir T., Lowood, H. Theaters of War: The Military Entertainment Complex // Collection – Laboratory – Theater: Scenes of Knowledge in 17th Century / Ed. H. Schrammm, L. Schwarte, J. Lazardzig. Berlin: De Gruyter, 2008. P.427–456.
11. Mol A., Politopoulos A. Tiboel S., Bugter O. Historical game players and their experiences of the past: Raw survey data // VALUE Foundation. URL: <https://interactivepasts.com/value-survey/> (date of access 04.07.2025).
12. Möller F. Von Mäusen und Kapuzenmännern: «Banaler Militarismus», visuelle Repräsentationen und kollektive Erinnerungen //.) Banal Militarism. Zur Veralltäglicung des Militärischen im Zivilen / Ed. F. Virchow, T. Thomas. Bielefeld: Transcript, 2006. P.49–63.
13. Politopoulos A., Mol A. Video Games as Concepts and Experiences of the Past // Virtual Heritage: A Guide / Ed. E.M. Champion. London: Ubiquity Press, 2021. P.81–92.
14. Why gaming's latest take on war is so offensive to Russians // Polygon. URL: <https://www.polygon.com/2013/7/25/4553536/is-company-of-heroes-2-anti-russian> (date of access 04.07.2025).